

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Адик Ли ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	5
2. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH BO'YICHA INSON A'ZOLARINING TRANSPLANTASIYASI, YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALAR, KOSMETOLOGIYA VA STOMATOLOGIYA XIZMATLARIGA OID SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARIDA FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	16
3. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РОЛЬ И МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ИЕРАРХИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ГЛАВЕ 37 “ПОДРЯД” ГК РУЗ.....	32
4. Ишанходжаев Саидахмад Акармович МИГРАНТЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ УНИВЕРСАЛ МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА “МИГРАЦИЯ ВА ТАРАҚҚИЁТ БЎЙИЧА ГЛОБАЛ ФОРУМ”.....	49
5. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ADVOKATURA INSTITUTINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI.....	62
6. Radjarova Lola Nuriddinovna ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARI IJTIMOY HIMOYASINING TASHKILIY- HUQUQIY SHAKLLARI, TURLARI.....	69
7. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНДЛИК МОДДАЛАРИНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ МУОМАЛАСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ.....	78
8. Хамдамов Голибжон Толибжонович ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IP-ТЕЛЕФОНИИ.....	87
9. Хайдаров Шухратжон Джумаевич IINOIY RAVISHDA NOMILA TUSHIRISH (ABORT) IINOYATINING SUBYEKTIV BELGILARI.....	94
10. Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО МАЙНИНГА.....	101
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗАКОННОСТИ, ОБОСНОВАННОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА.....	109
12. Тошматова Висолахон Икром қизи ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ.....	117

Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович,
 Исполняющий обязанности доцента кафедры Уголовное право,
 криминология и противодействие коррупции Ташкентского
 государственного юридического университета, PhD
 E-mail: z.shamsiddinov@tsul.uz

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО МАЙНИНГА

For citation: Shamsidinov Zayniddin Ziyoviddinovich. SOME ASPECTS OF ILLEGAL MINING. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 7, pp.101-108

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13148646>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена актуальной проблеме незаконного майнинга криптовалют, анализируя его влияние на экономику, безопасность и общественное доверие. В последние десятилетия криптовалюты и майнинг стали популярными, благодаря росту рынка, технологическому прогрессу и интересу к децентрализованным финансовым сервисам. Однако с увеличением популярности возросли и риски, связанные с незаконным майнингом. Незаконный майнинг включает использование чужих вычислительных ресурсов без разрешения для добычи криптовалюты, что представляет серьезные угрозы. Основные формы незаконного майнинга — криптоджекинг, майнинг в облаках без разрешения, использование корпоративных и публичных ресурсов. Эти действия ведут к финансовым потерям, угрозе безопасности данных, нарушению работы критически важных систем и подрыву общественного доверия к криптовалютам. Статья рассматривает причины распространения незаконного майнинга, включая высокую доходность криптовалют, анонимность, низкую осведомленность пользователей и доступность технологий. Также представлены примеры известных случаев незаконного майнинга, таких как атаки через вредоносное ПО и взлом корпоративных серверов. Эффективное решение проблемы требует совместных усилий правительств, бизнеса и общества для установления строгих законодательных норм, усиления мер по защите систем и повышения осведомленности. Цель состоит в создании условий, при которых незаконный майнинг станет экономически невыгодным и технически сложным, что поможет уменьшить его распространение и негативное воздействие на общество и экономику.

Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, майнинг, криптоджекинг, вредоносное ПО, преступление.

Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович,
 Тошкент давлат юридик университети
 Жиноят ҳуқуқи, криминология ва коррупцияга
 қарши курашиш кафедраси доценти вазифасини бажарувчиси, PhD

НОҚОНУНИЙ МАЙНИНГНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақола криптовалюталарни ноқонуний майнинг қилишнинг долзарб муаммосига бағишланган бўлиб, унинг иқтисодиётга, хавфсизликка ва жамоатчилик ишончига таъсирини таҳлил қилади. Сўнги ўн йилликларда криптовалюталар ва майнинг бозор ўсиши, технологик тараққиёт ва марказлаштирилмаган молиявий хизматларга қизиқиш туфайли оммалашди. Бирок, машхурликнинг ошиши билан ноқонуний қазиб олиш билан боғлиқ хавфлар ҳам ошди. Ноқонуний майнинг бошқа одамларнинг ҳисоблаш ресурсларидан криптовалюта майнинг қилиш учун рухсатсиз фойдаланишни ўз ичига олади, бу эса жиддий таҳдидларни келтириб чиқаради. Ноқонуний майнингнинг асосий шакллари криптожэкинг, рухсатсиз булутли майнинг ва корпоратив ва давлат ресурсларидан фойдаланишдир. Ушбу ҳаракатлар молиявий йўқотишларга, маълумотлар хавфсизлигига таҳдид, муҳим тизимларнинг бузилишига ва жамоатчиликнинг криптовалюталарга бўлган ишончини пасайишига олиб келади. Мақолада ноқонуний майнингнинг тарқалиш сабаблари, жумладан, криптовалюталарнинг юқори рентабеллиги, анонимлик, фойдаланувчиларнинг паст даражадаги хабардорлиги ва технологияларнинг эркин фойдаланишда эканлиги кўриб чиқилади. Шунингдек, зарарли дастурлар орқали хужум қилиш ва корпоратив серверларни бузиш каби ноқонуний майнингнинг маълум ҳолатларига мисоллар мавжуд. Муаммони самарали ҳал этиш ҳукумат, бизнес ва жамиятнинг қатъий қонунчилик нормаларини ўрнатиш, тизимларни ҳимоя қилиш чораларини кучайтириш ва хабардорликни ошириш бўйича биргаликдаги саъй-ҳаракатларини талаб қилади. Мақсад-ноқонуний қазиб олиш иқтисодий жиҳатдан фойдасиз ва техник жиҳатдан қийин бўлиб қоладиган шароитларни яратиш, бу унинг тарқалишини ва жамият ва иқтисодиётга салбий таъсирини камайтиришга ёрдам беради.

Калит сўзлар: криптовалюта, блокчейн, майнинг, криптоджекинг, зарарли ДТ, жиноят.

Shamsidinov Zayniddin Ziyoviddinovich,

Acting Associate Professor of the Department of Criminal law, Criminology and Anti-corruption of Tashkent State University of Law, PhD

E-mail: z.shamsiddinov@tsul.uz

SOME ASPECTS OF ILLEGAL MINING

ANNOTATION

The article addresses the pressing issue of illegal cryptocurrency mining, analyzing its impact on the economy, security, and public trust. In recent decades, cryptocurrencies and mining have gained popularity due to market growth, technological advancements, and interest in decentralized financial services. However, with increasing popularity come risks associated with illegal mining. Illegal mining involves using unauthorized computational resources for cryptocurrency extraction, posing serious threats. The main forms of illegal mining include cryptojacking, unauthorized cloud mining, and exploitation of corporate and public resources. These activities lead to financial losses, data security threats, disruption of critical systems, and erosion of public trust in cryptocurrencies. The article explores the reasons for the proliferation of illegal mining, including high cryptocurrency profitability, anonymity, low user awareness, and technological accessibility. It also presents examples of high-profile illegal mining cases, such as attacks through malicious software and corporate server breaches. Effective resolution of the problem requires collaborative efforts from governments, businesses, and society to establish strict regulatory norms, enhance system protection measures, and raise awareness. The goal is to create conditions where illegal mining becomes economically unfeasible and technically challenging, thereby reducing its spread and negative impact on society and the economy.

Keywords: cryptocurrency, blockchain, mining, cryptojacking, malware, crime.

Растущая популярность криптовалют и майнинга стала заметным явлением в последние десятилетия. Наблюдается рост криптовалютного рынка, распространение криптовалют как средства платежа[1], инвестиционные возможности[2], технологический прогресс и развитие блокчейна[3], рост интереса к децентрализованным финансовым сервисам (DeFi) [4], растущая сложность майнинга[5]. В целом, растущая популярность криптовалют и майнинга свидетельствует о значительном интересе общества к новым технологиям и финансовым возможностям, которые они предлагают. Однако с этим ростом приходят и вызовы, связанные с регулированием, безопасностью и устойчивостью криптовалютных рынков.

Тема незаконного майнинга крайне важна и актуальна в современном мире по следующим причинам. 1) Финансовые угрозы[6]. Незаконный майнинг часто связан с киберпреступностью и мошенничеством. Это может привести к огромным финансовым потерям для компаний и частных лиц, поскольку злоумышленники могут использовать их ресурсы без разрешения для добычи криптовалюты. 2) Безопасность данных. Незаконный майнинг может угрожать безопасности данных, поскольку он зачастую использует вычислительные ресурсы компьютеров без согласия их владельцев. Это может привести к утечкам личной информации и другим киберугрозам. 3) Угроза блокчейн-сетям[7]. Незаконный майнинг может угрожать устойчивости и безопасности блокчейн-сетей, основанных на принципе децентрализации. Если злоумышленники захватывают контроль над значительной частью вычислительной мощности сети, это может привести к атакам и нарушению работы сети. 4) Общественное доверие к криптовалютам и блокчейн-технологиям. Незаконный майнинг может подрывать доверие общества к криптовалютам и блокчейн-технологиям в целом. Это создает отрицательное восприятие и ухудшает репутацию инновационных технологий. 5) Необходимость регулирования. Проблема незаконного майнинга подчеркивает необходимость разработки и ужесточения законодательства и мер по борьбе с этим явлением. Регулирование майнинга помогает защитить интересы пользователей и обеспечить честную конкуренцию.

В целом, незаконный майнинг представляет серьезную угрозу для экономики, безопасности и общественного доверия к криптовалютам и блокчейн-технологиям. Решение этой проблемы требует совместных усилий правительств, компаний и общества в целом.

Процесс майнинга в криптовалютных сетях - это способ создания новых блоков данных и подтверждения транзакций[8]. Он выполняется с помощью специализированных компьютеров или устройств, которые решают сложные математические задачи. Процесс майнинга объясняется следующим образом. Создаются новые блоки, то есть майнеры собирают неподтвержденные транзакции в блоки и конкурируют между собой за право добавить новый блок к цепочке блоков (блокчейну). Для этого они должны решить криптографическую задачу, которая требует значительных вычислительных ресурсов. Подтверждаются транзакции, то есть каждый новый блок, созданный майнером и добавленный к блокчейну, содержит информацию о предыдущих транзакциях, а также новые транзакции, которые он подтверждает. Это обеспечивает прозрачность и надежность транзакций в сети. Выпускаются новые криптовалюты, то есть в качестве награды за создание нового блока и подтверждение транзакций, майнеры получают вознаграждение в виде новых единиц криптовалюты. Например, в сети Биткойн это вознаграждение называется блок-наградой и составляет некоторое количество биткойнов.

Роль майнинга в криптовалютных сетях заключается в обеспечении безопасности и децентрализации сети. Поскольку майнеры конкурируют между собой за право добавить новые блоки к блокчейну, это создает защиту от манипуляций и атак со стороны злоумышленников. Кроме того, майнинг позволяет новым криптовалютам начать свою работу, выпуская новые монеты и распределяя их среди участников сети.

Майнеры подтверждают транзакции в сети, проверяя их на корректность и включая в новые блоки данных. Это обеспечивает прозрачность и надежность сети, поскольку каждая транзакция должна пройти проверку майнеров, прежде чем быть добавленной к блокчейну. Механизмы майнинга делают блокчейн устойчивым к различным видам атак, таким как двойные расходы и отказ в обслуживании (DDoS). Поскольку майнеры конкурируют между собой за добавление новых блоков, атакующему будет трудно изменить предыдущие блоки или подделать транзакции без контроля над более чем половиной вычислительной мощности сети (51% атака). Майнинг способствует децентрализации блокчейн-сетей, поскольку любой участник может присоединиться к майнингу, используя свои вычислительные ресурсы[9]. Это означает, что контроль над сетью не сконцентрирован в руках небольшой группы участников или организаций, что увеличивает ее устойчивость и надежность. Майнинг также используется для выпуска новых единиц криптовалюты и их распределения среди участников сети. Это способствует равномерному распределению криптовалюты и участию в сети, а также создает экономическую мотивацию для майнеров поддерживать работу сети. Таким образом, майнинг не только обеспечивает безопасность транзакций и защиту от атак, но и является ключевым элементом децентрализации и распределения криптовалют в блокчейн-сетях.

Незаконный майнинг – это процесс добычи криптовалюты, который проводится без разрешения или в нарушение законов и нормативных актов. Этот процесс включает использование вычислительных ресурсов, принадлежащих другим людям или организациям, без их согласия. Основные формы незаконного майнинга:

1. **Криптоджекинг (Cryptojacking)[10].** Использование вредоносного ПО для скрытого майнинга на компьютерах, серверах или мобильных устройствах без ведома и согласия владельцев. Вредоносное ПО может распространяться через электронные письма, зараженные веб-сайты или через взломанные устройства.
2. **Майнинг в облаках без разрешения.** Использование облачных серверов или инфраструктуры для майнинга криптовалюты без разрешения или оплаты за использование ресурсов. Это часто осуществляется путем взлома учетных записей или эксплуатации уязвимостей в облачных сервисах. Многие крупные облачные сервисы, такие как Microsoft Azure, Google Cloud и Amazon Web Services, запрещают криптомайнинг без письменного разрешения, чтобы защитить своих клиентов и минимизировать риски, связанные с мошенничеством и кибератаками[11].
3. **Майнинг на рабочем месте.** Использование корпоративных или государственных вычислительных ресурсов (компьютеров, серверов, электричества) для майнинга криптовалюты сотрудниками без разрешения руководства. Это может привести к значительному увеличению затрат на электроэнергию и снижению производительности работы. Основная проблема в том, что майнинг требует значительных затрат на электроэнергию и оборудование, что делает его использование в рабочее время и на рабочем оборудовании особенно привлекательным, но незаконным способом заработка[12].
4. **Использование публичных или общедоступных ресурсов.** Майнинг с использованием ресурсов, предназначенных для общего пользования, таких как публичные Wi-Fi сети, университетские или библиотечные компьютеры. Это также считается незаконным, поскольку такие ресурсы не предназначены для добычи криптовалюты.

Следующие считаются причинами возникновения и распространения незаконного майнинга:

1. Высокая доходность криптовалюты. Майнинг криптовалют, таких как Биткоин, Эфириум и других, может быть весьма прибыльным. Это побуждает злоумышленников использовать любые доступные ресурсы для увеличения своей прибыли без затрат на собственное оборудование и электроэнергию[13].

2. Доступность и анонимность криптовалют [14]. Криптовалюты предлагают высокий уровень анонимности, что затрудняет отслеживание и наказание злоумышленников. Легкость создания и использования криптовалютных кошельков способствует распространению незаконного майнинга.

3. Низкая осведомленность пользователей[15]. Многие пользователи не знают о рисках криптоджекинга и не принимают необходимые меры для защиты своих устройств. Это делает их легкими мишенями для злоумышленников, которые могут заражать их компьютеры и мобильные устройства вредоносным ПО.

4. Развитие технологий и рост числа подключенных устройств. С увеличением количества подключенных к интернету устройств (компьютеров, серверов, смартфонов, IoT-устройств) расширяются возможности для незаконного майнинга. Злоумышленники могут использовать даже небольшие мощности множества устройств для достижения значительных вычислительных ресурсов[16].

5. Низкая стоимость входа[17]. Создание вредоносного ПО для майнинга и его распространение через интернет стоят относительно недорого. Это делает незаконный майнинг доступным даже для менее квалифицированных злоумышленников.

6. Уязвимости в программном обеспечении и системах[18]. Эксплуатация уязвимостей в программном обеспечении и системах безопасности позволяет злоумышленникам получать доступ к вычислительным ресурсам. Нередко они используют автоматизированные инструменты для поиска и использования таких уязвимостей.

7. Сложность обнаружения и отслеживания[19]. Криптоджекинг часто остается незамеченным, так как не проявляет явных признаков взлома. Майнинг может замедлить работу устройства, но это не всегда легко связать с вредоносным ПО, особенно если пользователи не знают, на что обращать внимание.

8. Рост популярности криптовалют[20]. По мере роста интереса к криптовалютам увеличивается и количество злоумышленников, стремящихся извлечь выгоду из этой технологии, включая незаконный майнинг.

Эти факторы способствуют распространению незаконного майнинга и делают его привлекательным для злоумышленников, несмотря на риски и возможные последствия.

Незаконный майнинг наносит значительный вред обществу, экономике и криптовалютным сетям.

Вред обществу. Снижает производительность устройств. Незаконный майнинг использует значительные вычислительные ресурсы, что приводит к замедлению работы зараженных устройств, снижению их эффективности и уменьшению срока службы. Увеличивает затраты на электроэнергию. Незаконный майнинг приводит к значительному увеличению потребления электроэнергии, что может сказаться на счетах за электричество как отдельных пользователей, так и организаций. Угрожает безопасности данных. Вредоносное ПО для майнинга может использоваться не только для добычи криптовалюты, но и для кражи личных данных, финансовой информации и других конфиденциальных данных, что представляет угрозу для приватности и безопасности пользователей.

Вред экономике. Прямые финансовые потери. Компании и организации могут нести значительные финансовые потери из-за увеличенных затрат на электроэнергию и замену оборудования, поврежденного из-за чрезмерного использования. Снижение производительности и эффективности. Незаконный майнинг может снижать производительность корпоративных систем и инфраструктуры, что ведет к снижению общей эффективности работы и увеличению затрат на обслуживание и ремонт. Нарушение работы критически важных систем. Незаконный майнинг может нарушить работу критически важных систем, таких как медицинские, транспортные и инфраструктурные, что может привести к серьезным последствиям для экономики и общества.

Вред криптовалютным сетям. Угроза децентрализации. Незаконный майнинг может привести к концентрации вычислительных ресурсов в руках злоумышленников, что угрожает децентрализации и безопасности криптовалютных сетей. Снижение доверия к криптовалютам.

Проблемы, связанные с незаконным майнингом, могут снижать доверие пользователей к криптовалютам и блокчейн-технологиям в целом, что негативно сказывается на их развитии и принятии. Увеличение транзакционных издержек. Незаконный майнинг может привести к увеличению нагрузки на сеть, что вызывает рост времени подтверждения транзакций и увеличивает транзакционные издержки.

Существуют несколько известных случаев незаконного майнинга, которые получили широкую огласку из-за их масштабов и методов осуществления:

1. Криптоджекинг через вредоносное ПО Coinhive[21]. Coinhive был одним из самых известных сервисов для майнинга криптовалюты Monero, внедренного в веб-сайты. Этот сервис позволял владельцам сайтов зарабатывать криптовалюту за счет использования вычислительных мощностей посетителей. Однако многие злоумышленники начали использовать Coinhive без ведома и согласия владельцев сайтов. Coinhive был внедрен в тысячи сайтов, включая правительственные порталы и крупные компании.

2. Вредоносное ПО для майнинга на компьютерах Tesla. В 2018 году были выявлены случаи незаконного майнинга на серверах компании Tesla. Злоумышленники использовали уязвимости в системе безопасности, чтобы внедрить вредоносное ПО для майнинга криптовалюты. Хакеры использовали облачную инфраструктуру Tesla, что привело к значительным затратам на электроэнергию и ухудшению производительности[22].

3. Майнинг на корпоративных и правительственных серверах. Аудит в Тэджоне, Южная Корея, показал, что правительственные серверы были заражены вредоносным ПО для майнинга криптовалют. Это нарушение выявило слабые места в системе кибербезопасности города и повторило аналогичный инцидент в 2021 году, когда государственный служащий использовал городские ресурсы для майнинга Ethereum[23]. Пейдж А. Томпсон, бывший технический работник, был осужден за взлом учетных записей Amazon Web Services (AWS), в том числе Capital One, с целью кражи данных и развертывания программного обеспечения для майнинга криптовалют. Этот инцидент затронул более 100 миллионов человек и нанес значительный финансовый ущерб компаниям и частным лицам[24].

4. Атака на YouTube через рекламные объявления. В 2018 году злоумышленники использовали рекламные объявления на YouTube для распространения вредоносного ПО, которое использовало вычислительные ресурсы пользователей для майнинга криптовалюты. Объявления были замаскированы под легитимные, что затрудняло их обнаружение. Атака затронула значительное число пользователей по всему миру, что вызвало широкую огласку и действия со стороны Google.

5. Незаконный майнинг на университетских компьютерах. Были зафиксированы случаи, когда студенты и сотрудники университетов использовали вычислительные ресурсы учебных заведений для майнинга криптовалюты. Например, студент Аризонского государственного университета был пойман за майнинг с помощью программы NiceHash. Университеты, такие как Стэнфорд, уже выпустили предупреждения против использования своих ресурсов для майнинга, считая это нарушением политики учреждения и потенциально создающим налоговые проблемы[25].

6. Атака на суперкомпьютеры в Европе. Недавно в Европе произошла серия атак на суперкомпьютеры, целью которых была добыча криптовалюты. Среди пострадавших оказались суперкомпьютер ARCHER Эдинбургского университета, пять кластеров bwHPC в Германии и кластер в Мюнхенском университете Людвиг-Максимилиана. Злоумышленники использовали скомпрометированные логины в систему SSH из университетов Канады, Китая и Польши. Это вредоносное ПО, предназначенное для майнинга криптовалюты Monero, нарушило работу многих научных исследований и расчетов.

Проблема незаконного майнинга криптовалюты становится все более актуальной и требует незамедлительного решения по следующим причинам:

Во-первых, незаконный майнинг зачастую осуществляется за счет использования чужих ресурсов, будь то корпоративные или частные сети. Это приводит к значительным

экономическим потерям для владельцев ресурсов, которые вынуждены оплачивать увеличенные счета за электроэнергию и ремонт оборудования.

Во-вторых, незаконный майнинг часто сопровождается взломом систем и установкой вредоносного ПО. Это создает серьезные риски для кибербезопасности, так как злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации, персональным данным и финансовым средствам.

В-третьих, майнинг криптовалюты требует больших объемов электроэнергии, что негативно сказывается на экологии, особенно если для производства электроэнергии используются неэкологичные источники. Незаконный майнинг, не контролируемый государством, усугубляет эту проблему.

В пятых, незаконный майнинг нарушает принципы справедливой конкуренции, так как те, кто занимаются этим нелегально, не несут тех же затрат и обязательств, что и законопослушные участники рынка.

Для эффективного решения этой проблемы необходимы совместные усилия со стороны правительства: установление строгих законодательных норм и активное преследование нарушителей; со стороны бизнес структур: усиление мер по защите своих систем и информирование сотрудников о рисках; со стороны общества: повышение осведомленности населения о последствиях незаконного майнинга и поощрение законного использования технологий.

В целом, совместные усилия позволят создать условия, при которых незаконный майнинг станет экономически невыгодным и технически сложным, что, в свою очередь, снизит его распространение и негативное воздействие на общество и экономику.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-perspektivy-ispolzovaniya-kriptovalyuty-kak-universalnogo-sredstva-platezha>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnye-vozmozhnosti-kriptovalyuty-na-primere-bitkoina>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-tehnologii-blokcheyn-v-finansovoy-sfere>
4. <https://www.investopedia.com/decentralized-finance-defi-5113835>
5. <https://www.rbc.ru/crypto/news/653f75689a794780e66aff03>
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-veroyatnyh-kriminalnyh-riskov-i-ugroz-svyazannyh-s-mayningom-kriptovalyuty>
7. <https://safe-surf.ru/specialists/article/5278/658923/>
8. <https://www.rbc.ru/crypto/news/65cfabac9a79474f7910baef>
9. <https://cyberleninka.ru/article/n/detsentralizovannye-vychisleniya-na-osnove-tehnologii-blokcheyn>
10. <https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/cryptojacking/>
11. https://www.theregister.com/2022/12/15/microsoft_online_services_cryptomining_ban/
12. <https://www.forbes.ru/tehnologii/354613-pogoreli-na-kripte-kak-nakazyvayut-zamayning-na-rabochem-meste>
13. Cryptocurrency. (2022).231-245. doi: 10.4018/978-1-6684-4133-6.ch014
14. Yang, Liu., Mingxing, He., Fangyuan, Pu. Anonymous Transaction of Digital Currency Based on Blockchain.. (2020).;22:442-448.
15. Ralph, Holz., Diego, Perino., Matteo, Varvello., Johanna, Amann., Andrea, Continella., Nate, Evans., Ilias, Leontiadis., Christopher, Natoli., Quirin, Scheitle. A Retrospective Analysis of User Exposure to (Illicit) Cryptocurrency Mining on the Web. arXiv: Cryptography and Security, (2020).

16. AbedAlqader, Swedan., Ahmad, N., Khuffash., Othman, M.M., Othman., Ahmed, Awad. Detection and prevention of malicious cryptocurrency mining on internet-connected devices. (2018).23-. doi: 10.1145/3231053.3231076
17. Felipe, Ribas, Coutinho., Victor, Pires., Claudio, Miceli., Daniel, Sadoc, Menasche. Crypto-Hotwire: Illegal Blockchain Mining at Zero Cost Using Public Infrastructures. (2021).;48(4):4-7. doi: 10.1145/3466826.3466830
18. Amir-Saeed, Es'haghi., Ebrahim, Afjei., Abbas, Marini., Maziar, Karimi. Detection of Illegal Cryptocurrency Mining Farms in Distribution Systems Using Harmonic State Estimation. (2023).1-6. doi: 10.1109/sgc61621.2023.10459313
19. Michele, Russo., Nedim, Srndic., Pavel, Laskov. Detection of illicit cryptomining using network metadata. (2021). doi: 10.21203/RS.3.RS-607598/V1
20. S., Muradyan., Natalia, Mikhaylenko., Anna, Vladilenovna, Skachko., Yulia, Ivanova., Elisei, Rogachev., Elmir, Nizamievich, Alimamedov. Mining of Cryptocurrencies: Analysis of Law Enforcement Practice and Problem Solving in Legal Regulation. Jurnal Cita Hukum, (2023). doi: 10.15408/jch.v11i1.31161
21. Tekiner, E., Acar, A., Uluagac, A., Kirda, E., & Selçuk, A. (2021). SoK: Cryptojacking Malware. 2021 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P), 120-139. <https://doi.org/10.1109/EuroSP51992.2021.00019>.
22. <https://ultramining.com/news/en/crypto-mining-malware-uncovered-on-south-korean-government-servers/>
23. <https://www.justice.gov/usao-wdwa/pr/former-hacker-sentenced-stealing-computer-power-mine-cryptocurrency-and-stealing>
24. <https://cointelegraph.com/news/free-money-how-students-mine-cryptocurrency-in-their-dorm-rooms>
25. <https://www.engadget.com/supercomputer-cryptomining-hacks-021527847.html>

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000